

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Exercícios de Definição de Limites Pessoais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: Os exercícios de definição de limites pessoais são uma ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) que visa auxiliar os indivíduos na identificação, estabelecimento e comunicação de limites saudáveis em suas relações interpessoais e em suas vidas como um todo.

II. Fundamentação Teórica

Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT):
Baseia-se em princípios da psicologia contextual,
Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
ênfatizando a aceitação de experiências internas e o compromisso com valores pessoais como meio de promover uma vida rica e significativa.

Limites Pessoais: Referem-se às fronteiras individuais que cada pessoa estabelece para proteger sua integridade física, emocional e psicológica, e para preservar seu bem-estar e autonomia nas interações com os outros.

Autoconhecimento e Autenticidade: Os exercícios de definição de limites pessoais promovem o autoconhecimento e encorajam os indivíduos a agirem de forma autêntica, respeitando suas próprias necessidades, desejos e valores.

III. Aplicações Clínicas

Assertividade Interpessoal: Os exercícios de definição de limites pessoais capacitam os clientes a expressarem suas necessidades e desejos de forma clara e assertiva, fortalecendo suas habilidades de comunicação e negociação.

Prevenção de Relacionamentos Tóxicos: Ao aprenderem a estabelecer limites saudáveis, os indivíduos podem evitar relacionamentos abusivos

Enciclopédia da Conscienciologia
ou prejudiciais, preservando sua saúde mental e emocional.

Promoção do Autocuidado: Definir limites pessoais adequados ajuda os clientes a priorizarem seu próprio bem-estar e a estabelecerem um equilíbrio saudável entre suas próprias necessidades e as demandas externas.

IV. Técnicas e Exercícios

Autoanálise: Os clientes são incentivados a refletirem sobre suas próprias necessidades, limites e valores, identificando situações em que se sentem desconfortáveis ou sobrecarregados.

Comunicação Assertiva: São ensinadas técnicas de comunicação assertiva, como expressar desejos, dizer não de forma respeitosa e negociar compromissos, para ajudar os clientes a estabelecerem limites de maneira eficaz.

Role-Playing: São realizados exercícios práticos de role-playing, onde os clientes praticam situações de definição de limites em um ambiente seguro e de apoio terapêutico.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

É fundamental que os terapeutas respeitem os limites individuais dos clientes durante os exercícios de definição de limites pessoais, promovendo um ambiente terapêutico seguro, livre de julgamentos e coerente com os princípios éticos da Terapia de Aceitação e Compromisso.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas adicionais sobre os efeitos dos exercícios de definição de limites pessoais na qualidade dos relacionamentos interpessoais, na saúde mental e no bem-estar geral dos indivíduos podem contribuir para o aprimoramento da prática clínica em Terapia de Aceitação e Compromisso.